

СТАЖЁР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600140>

Тургунов Улугбек Баходир Угли

Аннотация: В данной работе рассматривается роль символов в литературе, виды символов, а также символы, используемые в современной литературе, а именно в произведениях Джоан Роулинг.

Ключевые слова: живопись, символизм, английская литература, жанр, мифология.

В любом виде искусства, будь то литература, живопись или музыка, очень важен символ. Кроме того, символ служит для раскрытия уникального художественного мира автора. В каждую эпоху они были разными. Литературные символы – это способ выразить образ в глубину.

Символизм – это не только литературное средство, но и литературно-художественное течение, возникшее в конце 19 века. Художники и писатели, добившиеся такого движения в рисовании и письме, «испытывали потребность выразить индивидуальный и эмоциональный опыт посредством тонкого и привлекательного использования высокосимволического языка. Поэтому «использование символов для выражения идей и качеств через символическое значение может изменить в контексте буквального текста. нет. Можно сказать, что "символизм предполагает существование чего-то невидимого, проявляется через употребление символа, условно описываемого как "выражение идеи в форме"». Символизм - авторов (и художников) – это способ объединения идей и превращения их в идеи, имеющие более глубокий смысл.

Если говорить о символизме в литературе, то становится очевидным акцентирование внимания на конкретных темах в символическом смысле. Использование символов было одним из самых распространенных художественных средств в литературе любого периода. Современная литература не является исключением. Именно во всех частях «Гарри Поттера» Джоан Роулинг используются символы, даже Роулинг делает акцент на символизме при выборе имен для героев. Сириус Блэк III (англ. *Sirius Black*) – сын Ориона и Вальбурги Блэков. Лучший друг Джеймса Поттера и один из Мародёров, крёстный отец Гарри Поттера,

член Ордена Феникса. Си́риус (лат. *Sirius*), также α Большого Пса (лат. *a Canis Majoris*) – звезда созвездия Большого Пса. В 1844 году Фридрих Бессель предположил, что Сириус является двойной звездой. В 1862 году Альван Кларк подтвердил это, обнаружив звезду-компаньона, получившую название Сириус В; с этого момента видимую звезду иногда называют Сириусом А. Две звезды Сириуса, например, показывают Сириуса Блэка в двух появлениях в произведении Римуc Джон Люпин (англ. *Remus John Lupin*) – оборотень, одно из значений слова люпин – волчий боб. В произведении профессор Люпин также изображает ночное волкоподобное существо. Зеркало Эризиды – это зеркало раздора. Зеркало. Зеркало и само по себе имеет большой символический смысл. В Англии говорят, что увидеть свое лицо в зеркале при свечах – к несчастью. Во многих странах считают, что увиденное в зеркале принадлежит не нашему, а потустороннему миру. В серии романов о Гарри Поттере встречаются и другие анималистические символы – олень, собака, змея, крыса, сова и т.д. И каждый из них имеет свое значение и играет свою роль в данных произведениях. Помимо символики животных на страницах эпопеи о Гарри Поттере широко используется символика деревьев. Тис – дерево бессмертия, часто встречается на английских кладбищах. Остролист (падуб) – дерево, из которого сделана палочка главного героя – Гарри Поттера. В скандинавской мифологии падуб связывали с Тором-богом, властвующим над молниями. Лист падуба напоминал людям изгибы молнии. Отличительная примета Гарри – это шрам в виде молнии на лбу.

В заключение, символ – это особый поэтический образ, который предусматривает ответную творческую работу поклонников писателя. Его можно назвать важной связующей нитью, которая соединяет автора и читателя. В этом и состоит важность переворота, который был произведён символизмом в искусстве. Он отражает, прежде всего, индивидуальное, собственное представление автора о мире.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996.
2. Словарь литературоведческих терминов // Текстология – сайт о русском языке и литературе. 2010.
3. Образцов П., Батенева А. Антигаррипоттер // Персональный сайт Петра Образцова. 2009.

4. Rowling J.K. Harry Potter and the Philosopher's Stone. London, 1997.
5. Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Философский Камень. М., 2007.
6. Трессидер Дж. Словарь символов // Библиотека Гумер – гуманитарная библиотека. 2009.
7. Rowling J.K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. London, 1998.
8. Роулинг, Дж.К. Гарри Поттер и Тайная комната. М., 2007.